

“ТАРИХИ МУЛУКИ АЖАМ” АСАРИДА АНТРОПОНИМЛАР ЭТИМОЛОГИЯСИ

Наргиза Умарова Рустамовна

Филология фанлари доктори, дотцент

Оминахон Алобидинова Мухиддин қизи

ФДУ лингвистика (ўзбек тили) йўналиши

1-босқич магистранти

Аннотатсия: Ушбу мақолада Алишер Навоийнинг “Тарихи мулуки Ажам” асаридаги антропонимлар қисман ўрганилди ва этимологик жиҳатдан таҳлил қилинди. Тадқиқотимиз жараёнида форсий лексикалар асосида турк ва араб тили унсурлари мавжудлиги аниқланди. Антропонимлар этимологик таҳлили давомида уларнинг лексик-семантик хусусиятлари очиб берилди, фикрлар мисоллар орқали исботланди.

Калит сўзлар: Тарихи мулуки Ажам, номшунослик, антропоним, лексика, этимология, тарихий ономастика.

Бугунги кунда нафақат дунё тилшунослигида, балки ўзбек тилшунослигида ҳам ақл бовар қилмас даражада улкан кашфиётлар, янгиликлар содир бўлмоқда. Тилнинг ички ва ташқи тузилишини ўрганишга жиддий эътибор қаратиб келинмоқда. Хусусан, тилшуносликнинг ономастика (номшунослик) соҳасида ҳам бир катор изланишлар, тадқиқотлар олиб борилмоқда. Тилимиз қонуниятларини ўрганиш йўлида ономастика фанига алоҳида эътибор қаратиб, ушбу мақоламизда антропонимлар юзасидан тадқиқот олиб бордик. Ўзбек тили луғат бойлигининг катта қисмини инсонларга қўйилувчи махсус номлар ташкил этади. Кишиларга атаб қўйилган номлар фанда антропонимлар деб юритилади. Маълумки, антропоним (юнонча: антропос – киши, онома – атоқли от) – киши атоқли оти (исм, фамилия, лақаб, тахаллус ва бошқалар). Атоқли от типларидан бири.⁹² Антропо...(юн.антхрпос–одам)- одамга алоқадор эканликни билдирувчи ясама сўз

⁹² .Бегматов Э., Улуқов Н. Ўзбек ономастикаси терминларининг изоҳли луғати. – Наманган, 2006.

таркибий қисмидир.⁹³ Антропоним (антхропос – одам+онуома – ном) кишининг атоқли оти, исми. Антропонимика лексикологиянинг (ономастиканинг) киши отларини (исмларини) ўрганувчи бўлими.⁹⁴ Антропонимлар тилнинг луғат таркибида ўз ўрнига ва хусусиятларига эга. Исмларда миллийлик хусусияти акс этади. Исмлар эскилик ва янгилик бўёғи эга. Таниқли тилшунос В.Н.Никоновнинг айтишича: « Бир-бирдан ажралмас амалий ва назарий вазифаларнинг мавжудлиги билан антропонимика бахтлидир».Шунинг учун ҳам антропонимларга қизиқиш уни ўрганиш қадимий тарихга эга. Эрнест Бегматов ўзбек антропонимикасининг асосчиси саналади. Антропонимларни илмий асосда тўплаш ва ўрганиш ишлари XIX аср охири – XX аср бошларида бошланган эди. XX асрнинг 70-йилларида ўзбек номшунослиги мустақил соҳа сифатида шаклланиши билан унинг таркибидаги антропонимикага оид тадқиқотлар кўлами ҳам кенгайди. Шу даврдан бошлаб ўзбек антропонимияси хилма-хил йўналишда ўрганиладиган бўлди. Масалан, Г.Ф.Благова, А.С.Толстова, К.Каримов, Э.Бегматов каби олимларнинг тадқиқотлари тарихий ёзма ёдгорликларда қўлланилган антропонимлар таҳлиliga бағишланган бўлса, Қ.Қуноғуров, А.Жумаев, Ғ.Сатторов сингари олимларнинг илмий кузатишлари антропонимларнинг ясалиши, ўзлашма антропонимлар структураси, исмларнинг грамматик ва семантик хусусиятлари таҳлиliga оид эди.⁹⁵ Масалан, ўзбек исмлари (антропонимлари) материаллари атрофлича тўпланди, тўртта номзодлик диссертацияси (Э.Бегматов – 1965, Ғ.Сатторов – 1990, С.Раҳимов – 1998, Р.Худойберганов – 2007) ҳимоя қилинди, Э.Бегматовнинг “Киши номлари имлоси”(1970), “Ўзбек исмлари имлоси”(1972), “Ўзбек исмлари” (1991), “Исм чиройи” (1994) номли китоблари нашр этилди.⁹⁶ XX аср 90-йилларига келиб ўзбек антропонимиясида тарихий номшунослик ёки тарихий антропонимия масалалари махсус ўрганилди. Масалан

⁹³ O'zbekistan milliy entsiklopediyasi, –Т.: Davlat ilmiy nashriyoti, 2003. I tom 371 bet

⁹⁴ Ҳожиёв А. Лингвистик терминлар луғати –Т.: Фан, 1987, 17 бет

⁹⁵ Б.Йўлдошев. Ўзбек ономастикаси масалалари услубий қўлланма. — Самарқанд. СамДУ машри, 2011, 38-бет

⁹⁶ Ўша китоб 18-бет.

Ш.Ёқубов “Навоий асарлари ономастикаси” мавзусида номзодлик ишини ҳимоя қилди, ундан олдин Б.Бафоев “Навоий асарлари лексикаси” номли монографиясида Навоий асарларидаги киши исмлари ва географик номларни семантик ва статистик жиҳатдан таҳлил қилган эди.⁹⁷ “Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати”нинг 4-томида Алишер Навоий асарларида қўлланган барча киши номлари, географик, астрономик ва бошқа номлар, шоир ижодида учраган асар номларининг тўла руйхати берилган. Алишер Навоий шеърӣ асарлари билан бир қаторда унинг ижодида “Тарихи анбиё ва ҳукамо”, “Тарихи мулуки Ажам” каби асарлари салмоқли аҳамият касб этади. “Тарихи мулуки Ажам” асарини маълум даражада «Хамса», хусусан, «Садди Искандарӣ» достонига тарихий илмий илова сифатида ҳам қабул қилиш мумкин.

Алишер Навоийнинг тарихий асари бўлмиш “Тарихи мулуки Ажам” хижрий 890 (милодий 1488)-йилда ёзилган. Бу асарда Эронда ҳукмронлик қилган тўрт сулола: Пешдодийлар, Каёнӣлар, Ашконийлар ва Сосонийлар тўғрисида маълумот келтирилган. Агар биз аввалроқ яратилган “Тарихи Табарӣ”, Фирдавсийнинг “Шоҳнома” асарларида ҳам тўрт сулола ҳақидаги маълумот борлигини назарда тутсак, Навоийнинг мазкур тарихий асарида қиска тарих баён этилиб, юқоридаги асарларни мантиқан тўлдирди, улардаги маълумотларни изчил илмий тизимга солади. Маълумки, “Тарихи мулуки Ажам” асари Эрон подшоҳлари тарихига бағишланган. Навоий афсонавий шоҳ Каюмарсдан бошлаб, сосонийларнинг сўнгги вакили Язди Шахриёргача бўлган олтимиш учта шоҳлар тарихининг мифологик талқинини беради. Аммо асар муаллифи олдида асосий вазифа қилиб подшоҳларнинг шахсий ҳаётларини ёритишни эмас, балки уларнинг жамиятга, халққа, мамлакат манфаатига муносабатларини кўрсатишни қуйган. “Тарихи мулуки Ажам” асарида ҳар бир ономастик ном, жумладан, асар номининг ўзи ҳам этимологик тадқиқот талаб этади. Навоий ушбу асарни туркий тилда яратган бўлса-да, асар тилида араб ва форс атамаларини ономастик номларни кузатишимиз мумкин. Жумладан, Навоий

⁹⁷ Бегматов Э., Улуков Н. Ўзбек ономастикаси.. - Наманган, 2008. 168-бет

“давлат” сўзини туркий тил нуқтайи назаридан “мулк” деб беради. “Ажам” сўзига тухталсак, асли бу сўз Семит халқ -лари тилларидан кириб келган. Бу сўз қадимда турли шаклларда (ажама, аъжама, ажжама) талаффуз этилган. Ҳозирги замонавий араб тилида эса “ажам” шаклида сақланган бўлиб “арабдан ташқари” деган маънони англатади. Демак, қадимги тарихда Эрон ва Турон ҳудудида илк бор ташкил топган давлатни “Ажам”, яъни “араб давлатидан ташқари” деган ном билан аталгани учун Навоий ҳам ўз асарини “Тарихи мулуки Ажам” деб номлаган. Мақоламизда асардаги ҳар бир антропонимларни этимологик жиҳатдан таҳлил қиламиз:

*“Ажам тарихида форс салотинини тўрт табақа қилибдурлар. Бурунги табақа пешдодийлардур ва алар ўн бир кишидурларким, салтанат қилибдурлар. Тарих уламози иттифоқи била бировким аввал салтанат қилди, Каюмарс эрди. Аммо анинг нисбати бобида ихтилоф кўптурким, муғ дебдурким, Одам алайҳис-салом улдур ва баъзи Ажамдин дебдурларким, Одам алай-ҳиссалом-нинг набирасидурур ва баъзи фурсдин ани Нуҳ алайҳиссаломнинг авлодидин дебдурлар”.*⁹⁸

Пешдодийлар – қадимги Эрондаги афсонавий шоҳлар сулоласи. “Бундахшин”, “Шоҳнома”, “Динкард” каби манбаларга кўра Пешдодийлар сулоласи 2441-йил ҳукм сурган. “Шоҳнома”да Каюмарс, Ҳушанг, Тахмурас, Жамшид, Заҳҳок, Фаридун, Манучехр, Навзар, Зови Тахмосп, Гуштасплар Пешдодийлар сифатида тасвирланган. Навоийнинг мазкур асарида ҳам юқоридаги шоҳлар ҳақида батафсил баён этилган. “Пешдод” сўзи “Авесто”нинг “Яшт”ларида ҳамда паҳлавий тилидаги ёдгорликларда маълумот берилишича, бу сулоланинг биринчи ҳукмдори Каюмарснинг унвони “паратада” (пешдод – ҳукмдор) бўлган. Кейинчалик бу ном сулола номига кўчган. Форс тилининг изоҳли луғатида “пеш” – олд, аввал, “дод” – адолат, тўғрилиқ маъноларида келади. –ий кўшимчаси эса сифат ясовчи кўшимча саналади. Демак, пешдодий сўзи “аввалдан, бошдан адолатни, тўғрилиқни

⁹⁸ А. Навоий. Тарихи мулуки Ажам. Тўла асарлар тўплами. 8-жилд. Тошкент. 2011, 34-бет

олдинга сурганлар” деган маънони англатади. Бу сулола хукмдорлари (бу сулолага тегишли 11 та шоҳ хақида айтилади) номлари этимологияси:

Каюмарс – бу подшо хақидаги миф қадимги Ўрта Осиё халқлари орасида кенг тарқалган. Унинг турли хил вариантларини “Авесто”, “Тарихи Табарий”, Берунийнинг “Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар” ҳамда Фирдавсийнинг “Шоҳнома” асарида кўриш мумкин. Каюмарс “Авесто” “Гая Маретан”, паҳлавий тилида “Гаёмарт”, форс тилида “Кавомарс”, тожик тилида “Каюмарс”, “Қиёс ул-луғат”да эса “Каюмарс” – “Ўлим ҳаёти”, “инсон ҳаёти” ёки “тирик мурда” деган маънони англатиб, форс мифологиясида эса биринчи одам. Бошқа бир афсоналарга кўра, Каюмарс Хоразмда яшаган.

*«Хушанг хирадмандва одилва олим подшоҳ эрди ва «Жовидон хирад» отлиғ китобни амали ҳикматида ул тасниф қилдиким, Маъмун халифа вазири Ҳасан Саҳландин бирор нима топиб, араб тилига таржима қилиб дур».*⁹⁹

Хушанг - (форс тилида “Ҳошанг”; “Авесто”да “Ҳаошянха”) Каюмарснинг Сиёмак уғлидан набираси. “Хушанг” сўзи хитой тилида “чунгуанг” – “кўлдаги баҳор ёғдуси” деб таржима қилинади. Пешдодийлар табақасининг биринчи хукмдори.¹⁰⁰

“Таҳмурас атоси Хушангнинг чун валиаҳди эрди, анинг ўрнида салтанат тахтига ўлтурди ва халойиқ риоятига ва мамолик ҳимоятига жилд била машғул бўлди. Ва анинг замбнида азим қаҳат воқеъ бўлди. Ва Таҳмурас ўтуз икки йил мулк сурди.

Шеър: Шаҳе эрди Таҳмурас офоқ аро-

Ки, адл этти чархи кўҳан тоқ аро.

Неча девбанд эрди, ул аржуманд,

⁹⁹ А. Навоий. Тарихи мулуки Ажам. Тўла асарлар тўплами. 8-жилд. Тошкент. 2011, 34-бет

¹⁰⁰ Навоий асарлар тилининг изоҳли луғати. 4-жилд Тошкент 1985, 311-бет

Ажсал деви охир ани қилди банд”¹⁰¹.

Таҳмурас – (бошқа тилларда келиши: Теимурази, Таймураз, Таҳма Урупи). Алишер Навоий ёзишича, унинг қароргоҳи Марвда жойлашган. “Авесто”да бу ном “Таҳма Урупи” шаклида келиб, “тулки терисига ўранган баҳодир”, “пустин билан қопланиб юрувчи баҳодир тулки” ёки “кучли тана” деган маъноларни англатади. Пешдодийлар сулоласининг иккинчи ҳукмдори.

Жамшид–(қадимий форс тилида “Яма”, “Авесто”да “Йима Хшайта”(қирол, ҳукмдор”, Э. Бенвенист, М. Дрезден томонидан “Йима ярақловчи”, “Йима порловчи” деб таржима қилинган; Эдвард Фитсгералд эса “Йима” сўзини “жамшид” деб таржима қилган; бошқа манбаларда “Жемшид”, “Жам”, “Йим”).Жамшидни баъзилар Сулаймон пайгамбарнинг айнан ўзи деб таъкидлашади. Жамшид шаробни ихтиро этганлиги учун, шоирлар о‘ртасида “Қадахий”(Жоми жам)билан ҳам машҳурдир. Кейинчалик топилган қадимги ҳинд брахманлари афсоналарига ко‘ра, бу ҳикоянинг ҳинд афсоналаридан нақл этилгани маълум бўлади. Ҳақиқатан, Зардушт брахманийлар динидан ажралиб мазҳаб таъсис этгани учун Ватанидан бадарга қилиниб, Эронга келиб қолган. Шунга биноан эронийлар қадимги ҳинд афсоналарини ўрганишган.Қадимги Эроннинг тарихи Зардуштнинг тарихий китоби бўлмиш “Зандовасто”дан олингандир. Қадимги ҳинд афсоналарида “Жамшид” ёки «Жомо Шайдо» куёшни англатувчи бир маъбуд исми бўлиб, бу исмни ташкил қилувчи сўзларнинг биринчиси(жомо)–“ҳукмдор” ва иккинчиси(шайдо) – “куёш”дегани бўлиб, “куёш ҳукмдори” деган маънони англатади.

Антропонимлар қўлланадиган соҳаси, ўрни, доираси, унда ўтайдиган вазифасига кўра гуруҳий антропонимлар, адабий антропонимлар (адабий тилга мансуб), лаҳжавий антропонимлар, поэтик антропонимлар, ҳосил қилинган антропонимларга бўлинади.¹⁰²

Бизнинг фикримизча, мазкур таснифга тарихий антропонимлар турини ҳам киритсак мақсадга мувофиқ бўлар эди. Чунки тадқиқотимиз шуни кўрсатадики “Тарихи мулуки Ажам” даги барча киши номлари тарихий антропонимлар сирасига киради.

2000-йилда эса Н.Ҳусанов “XV аср ёзма ёдгорликлари тилидаги антропонимларнинг лексик-семантик хусусиятлари” мавзусида докторлик диссертацияларнинг муваффақиятли ҳимоя қилинганлиги антропонимик тадқиқотлар ниҳоятда долзарб ва уларни ҳар томонлама ўрганиш замон талаби эканлигини кўрсатади. Мустақил Ўзбекистоннинг янги ижтимоий, иқтисодий ва

¹⁰¹ А. Навоий. Тарихи мулуки Ажам. Тўла асарлар тўплами. 8-жилд. Тошкент. 2011, 35-bet

¹⁰² Э.Бегматов.Антропонимика – киши исмлари ҳақидаги фан. Тил ва адабиёт таълими журнали. 2013,11-сон 35-37 бетлар.

сийсий ривожланиш йўлига қадам қўйиши ономастик, жумладан, антропонимик системани янада такомиллаштиришни талаб қилмоқда.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, ўзбек ономастикаси, жумладан, антропонимикаси тарихан ўрганилган бўлиб, бугунги кунда ҳам янада ривожланаётган соҳа ҳисобланади. Бу соҳа тўхтаб қолмасдан, келгусида ҳам яна янгидан янги илмий тадқиқотларга, изланишларга таянч бўлиб хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. А.Навоий. Тарихи мулуки Ажам. Тўла асарлар тўплами. 8-жилд. Тошкент. 2011-34 бет.
2. Навоий асарлар тилининг изоҳли луғати. 4-жилд Тошкент 1985- 636 бет. 3. Бегматов Э., Улуков Н. Ўзбек ономастикаси терминларининг изоҳли луғати. – Наманган, 2006- 104 бет. 4. O'zbekistan milliy entsiklopediyasi, –Т.: Davlat ilmiy nashriyoti, 2010. I tom 608 bet.
5. Ҳожиёв А. Лингвистик терминлар луғати –Т.: Фан, 1987,164 бет .
6. Б.Йўлдошев. Ўзбек ономастикаси масалалари услубий қўлланма. — Самарқанд. СамДУ машри, 2011, 109 бет.
7. Бегматов Э., Улуков Н. Ўзбек ономастикаси.. - Наманган, 2008. - 168 бет.
8. Э.Бегматов. Антропонимика – киши исмлари ҳақидаги фан. Тил ва адабиёт таълими журнали. 2013,11-сон 48 бет.